

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026-YIL
IYUN/6-SON, I-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA KORPORATIV MENEJMENTNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI VA STRATEGIK AHAMIYATI.....	14
Xabibullayev Dadajon Ro‘ziboyevich	
GREEN ECONOMY TRANSITION AND INVESTMENT CHALLENGES IN DEVELOPING COUNTRIES	20
Ismoilov Sulaymon Axmadjon o‘g‘li	
O‘ZBEKISTONDA YASHIL SOLIQQA TORTISH TIZIMINI MUAMMOLAR, YECHIM VA IMKONIYATLARI ASOSIDA JORIY ETISH.....	24
Abdumannobova Gulnoz Akmaljon qizi	
O‘ZBEKISTONDA IJTIMOY TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH VA INVESTITSYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH YO‘LLARI	30
Nosirova Kamola Alimovna	
RAQAMLI IQTISODIYOTDA TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION MODELLARI VA ULARNING SAMARADORLIGINI TAHLIL QILISH	39
Xazratov Abror Panjiyevich	
MINTAQA SANOAT KORXONALARIDA IQTISODIY O‘SISHGA TA‘SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	44
Astanayev Kulmaxammat Sanayevich	
TIJORAT BANKLARIDA INNOVATSION DEPOZIT XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA UNING BANK RESURS BAZASIGA TA‘SIRI.....	51
Ro‘zimurodov Olim, Normamatov Ruslanbek Shamsiddin o‘g‘li	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA SUG‘URTA EKOTIZIMINI SHAKLLANTIRISH VA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI.....	57
Xalikulova Gulzada Tadjimuratovna, Kodirova Samira Kamol qizi	
MEHNAT SHARTNOMASI ASOSIDA FAOLIYAT YURITUVCHI QO‘RIQLASH DEPARTAMENTI TIZIMIDAGI IDORAVIY HARBIYLASHTIRILGAN QO‘RIQLASH VA IDORAVIY QOROVULLIK BO‘LINMALARI ISHCHI-XIZMATCHILARIGA DAVLAT IJTIMOY SUG‘URTASINI TATBIQ ETISHNING HUQUQIY-IQTISODIY JIHATLARI	64
Salimbayev Mirsohibjon Mirsodiq o‘g‘li	
ТЕОРИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИСЛАМСКОГО СТРАХОВАНИЯ И ЕГО СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НА ПРИМЕРЕ БЛИЖНЕВОСТОЧНЫХ СТРАН.....	70
Гаффоров Шухрат Насриевич	
IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA MADANIY TURIZM SOHASIDAGI SUBYEKTLAR TA‘SIRINI BAHOLASH USULLARI.....	77
Shohruzbek Ruziyev	
“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH SIYOSATINING DASTAKLARI.....	84
Inatullayeva Intizor Jamshid qizi, Uchqun Yunusovich O‘roqov	
RAQAMLI MEDIA BOZORI SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARIDA DAROMAD MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISHNING IQTISODIY USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	87
Sharipova Shahlo Istamovna	
TIJORAT BANKLARINING AHOLINING HUDUDIY XARID QOBILIYATIGA YO‘NALTIRILGAN KREDIT SIYOSATINI TASHKIL ETISH TIZIMI	92
Tursunov Bekmuxammad Omonovich, Qarshiyev O‘ktam G‘aybullo o‘g‘li	
INVESTITSYALAR BUXGALTERIYA HISOBİ OBYEKTI SIFATIDA.....	99
I.Boymurodov	
TA‘LIM MUASSASALARIDA SAMARALI MENEJMENT MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH.....	103
Makhmudov Sunnatjon Abdujabbor o‘g‘li, Ashurova Jasmina Jo‘ra qizi	
O‘ZBEKISTONDA SOG‘LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIALASHTIRISHNING IQTISODIY ASOSLARI VA BUDJET XARAJATLARI DINAMIKASI	110
Sarsenbaev Baxitjan, Toremuratova Indira, Xayirbaeva Balzira	

TASHQI SAVDO FAOLIYATINI SOLIQQA TORTISH AMALIYOTINING FISKAL VA INSTITUTSIONAL TAHLILI	115
Almuradov Ne'mat Abdullayevich	
SIRKULYAR IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH IQTISODIY MEXANIZMLARINI ISLOH QILISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	123
Kuzieva Nargiza Ramazanovna	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DAVLAT MULKINI BOSHQARISH VA XUSUSIYLASHTIRISHNING ZAMONAVIY TAMOYILLARI.....	130
Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI ISHLAB CHIQRISH TARMOQLARIDA SANOAT 4.0 MODELIDAN FOYDALANISH AMALIYOTI TAHLILI.....	136
Komilova Dilafruz Rustam qizi	
"O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJNING SINGULYAR VA AMALIY IQTISODIYOTNING INTEGRATSION MEXANIZMI ASOSIDA SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	141
Bobojonova Zarnigor Shokirovna	
EKSPORT SALOHİYATINI OSHIRISHDA INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING KONSEPTUAL ASOSLARI	149
Axmedov Umidjon	
NMSH TURIDAGI RELELARNING TEXNIK TAVSIFLARINI TEKSHIRISH UCHUN STEND ISHLAB CHIQISH.	156
Raxmonov Bobomurod, Qodirov Azamat, Yusupova Shirin, Mirzaraxmedov Zafar	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ВЛИЯНИЯ КЛАСТЕРОВ ИНДУСТРИИ РАЗВЛЕЧЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (ЗАНЯТОСТЬ, ДОХОДЫ, ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТОК, НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ): КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ	163
Султонмуродов Мирзо-Улугбек Мукумжон углы	
ИННОВАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ: ПРИМЕНЕНИЕ AI-ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ФОРМИРОВАНИЯ УЧЕБНЫХ ГРУПП.....	170
Джамолова Хилола Исматиллаевна, Алимова Машхура Тоирхоновна	
XIZMATLAR SOHASIDA KICHIK BIZNES KORXONALARINI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHNI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHNING MUHIM YO'NALISHLARI	175
Ulmasova Oygul Baxtiyorovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING RIVOJLANISH STRATEGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	181
Raxmanov Zafar Yashinovich	
КРЕАТИВНЫЙ ТУРИЗМ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕМЕСЕЛ В УЗБЕКИСТАНЕ	187
Хушназарова Махзуна Гуламджановна	
MADANIY MEROS OBYEKTLARINING XALQARO TURIZM OQIMLARIGA TA'SIRI: GLOBAL TENDENSIYALAR VA MINTAQAVIY TAHLIL	193
Qilichov Muhridin Husniddin o'g'li	
ФОРМИРОВАНИЕ И НАКОПЛЕНИЕ ПЕРВЫХ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ	200
Рахматуллаева Фотима Султонмуродовна	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
SAVDO KORXONALARIDA SEGMENTLARNI HISOB OBYEKTI SIFATIDA TASNIFLASHNING USLUBIY ASOSLARI	206
Bobomuradova Sarvinoz Ziyadullayevna	
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НИТРООКСИДИРОВАНИЯ НА СТРУКТУРУ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ СТАЛЕЙ	212
Бойназаров Урол Равшанович	

SANOAT ISHLAB CHIQRISHI VA IQTISODIY O'SISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'SIRI	219
Pardayev Orifjon Charshamiyevich	
IQTISODIYOT TARMOQLARINI RIVOJLANTIRISHDA FISKAL INSTRUMENTLAR SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING AMALIY JIHATLARI	224
Mardonov Kamoliddin Karamiddinovich	
RAQAMLI TAFOVUT (DIGITAL DIVIDE) VA UNING QISHLOQ HUDUDLARIDA ISHSIZLIK DARAJASIGA TA'SIRI (ISH KUCHI VA KAPITAL HAQIDAGI IQTISODIY NAZARIYA DOIRASIDA)	230
O'rozaliyev Elyor Shuxrat o'g'li	
THE ESSENCE AND PLACE OF LOGISTICS IN THE SYSTEM OF THE NEW MARKET ECONOMY OF UZBEKISTAN	236
Musayeva Shoirazimovna	
MODDIY ZAHIRALAR HISOBI VA XARAJATLAR TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	241
Soibbekov Abdulvosit, Teshaboyev Xushnud	
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI O'RNI.....	247
Amonov Muhsin Erkinovich	
SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING RISKLARNI ANIQLASH VA BAHOLASHDAGI O'RNI.....	251
Sirojev Nurbek G'ulomiddin o'g'li	
PARRANDACHILIK SOHASINING ZARURATI, O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	255
Hayitnazarova Holida Bekmurzayevna	
AHOLI TURMUSH TARZINI YAXSHILASHDA KO'P QAVATLI TURAR JOY MAJMUALARI JOYLASHUVINING EKONOMETRIK MODELLARI: JAHON TAJRIBASI	265
Farmonov Bobur Davronovich	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI.....	277
Djurayev Davlat Djonibekovich	

XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA PUL OQIMLARI HISOBI VA AUDITINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: ELEKTR ENERGETIKASI TARMOG'INING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Djurayev Davlat Djonibekovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti tayanch doktoranti

Annotatsiya. Maqolada xo'jalik yurituvchi subyektlarda, xususan, elektr energetikasi tarmog'i korxonalarida pul oqimlari hisobi va auditining nazariy-metodologik asoslari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: pul oqimlari, hisob va audit, IAS 7, BHMS № 9, tabiiy monopoliya, tarif tartibga solish, elektr energetikasi, hududiy elektr tarmoqlari, metodologik asoslar, IFRS.

Аннотация. В статье исследованы теоретико-методологические основы учёта и аудита денежных потоков хозяйствующих субъектов, в частности предприятий электроэнергетической отрасли.

Ключевые слова: денежные потоки, учёт и аудит, IAS 7, NSBU № 9, естественная монополия, тарифное регулирование, электроэнергетика, территориальные электросети, методологические основы, IFRS.

Abstract. The article examines the theoretical and methodological foundations of cash flow accounting and audit in business entities, particularly in electric power enterprises.

Keywords: cash flows, accounting and audit, IAS 7, NSBU No. 9, natural monopoly, tariff regulation, electric power industry, regional electric networks, methodological foundations, IFRS.

KIRISH

Xo'jalik yurituvchi subyektlardagi pul oqimlari hisobi va auditi — moliyaviy hisobot tizimining fundamental unsurlaridan biridir. Korxonaning likvidligi, to'lov qobiliyati va moliyaviy barqarorligi bevosita pul oqimlarining to'g'ri hisobga olinishi va auditi sifati bilan bog'liq. Hozirgi sharoitda — O'zbekiston Respublikasi moliyaviy hisobot xalqaro standartlariga (IFRS) o'tish bosqichida, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentabrdagi PQ-282-son "Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori asosida [2] — soha korxonalarida ushbu masala alohida dolzarb bo'lib qolmoqda.

Elektr energetikasi tarmog'i — O'zbekiston iqtisodiyotining yetakchi strategik sektorlaridan biridir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-fevraldagi PQ-39-son "Elektr energiyasini xarid qilishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaroriga ko'ra [1], "Hududiy elektr tarmoqlari" AJni moliyaviy sog'lomlashtirish va uning shaffofligini oshirish — davlat siyosatining ustuvor yo'nalishidir. Shu bilan birga, O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustdagi O'RRQ-939-son "Elektr energetikasi to'g'risida"gi Qonuni [3] tarmoqni isloh qilish masalalarini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Pul oqimlari hisobi va auditi masalalari moliyaviy tahlil, korxonaning likvidligi, to'lov qobiliyati hamda bankrotlik xavfini baholash bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu sohada jahon ilmiy maktabining shakllanishida Largay va Stickney (1980) tomonidan yozilgan "Cash Flows, Ratio Analysis and the W.T. Grant Company Bankruptcy" nomli tadqiqot muhim o'rin tutadi. Mazkur asarda mualliflar korxonaning bankrotligini oldindan aniqlashda pul oqimlari koeffitsiyentlarining ahamiyatini asoslab bergan hamda foyda ko'rsatkichlari bilan bir qatorda real pul harakatlarini tahlil qilish zarurligini ko'rsatgan.

Keyingi tadqiqotlarda Bowen va boshqalar (1987) pul oqimlari va akkrual tushumlar o'rtasidagi farqni

tahlil qilib, moliyaviy hisobot foydalanuvchilari uchun pul oqimlari to'g'risidagi axborotning ahamiyatini kengroq yoritgan. Ularning ilmiy qarashlarida korxonaning moliyaviy natijalarini baholashda faqat buxgalteriya foydasiga emas, balki pul mablag'larining amaldagi harakatiga ham alohida e'tibor qaratish zarurligi ta'kidlangan.

Elektr energetikasi tarmog'iga oid jahon ilmiy adabiyotlarida esa tabiiy monopoliya, tarif siyosati, bozor mexanizmlari va davlat tomonidan tartibga solish masalalari alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan. Jumladan, Joskow (2007) o'zining "Regulation of Natural Monopoly" asarida tabiiy monopoliyalarni tartibga solishning nazariy asoslarini yoritib, bunday tarmoqlarda narx shakllanishi, xarajatlar nazorati va moliyaviy boshqaruvning o'ziga xos jihatlarni tahlil qilgan. Ushbu yondashuv elektr energetikasi korxonalarida pul oqimlari hisobi va auditini tashkil etishda ham muhim metodologik ahamiyatga ega.

Pollitt (2008) "The Future of Electricity Regulation" asarida elektr energetikasi sohasida past-karbon rivojlanish siyosati, investitsion talablar va tariflarni tartibga solish bilan bog'liq muammolarni tahlil qilgan. Muallifning qarashlari elektr energetikasi korxonalarida uzoq muddatli investitsiyalar, tarif tushumlari va moliyaviy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlikni chuqurroq anglashga xizmat qiladi.

Stoft (2002) esa elektr energiyasi bozorining iqtisodiyoti va narxlash modellari bo'yicha fundamental monografiya yaratgan. Uning tadqiqotida elektr energiyasi bozori ishtirokchilari, narx signallari, quvvat bozori va bozor mexanizmlarining iqtisodiy asoslari yoritilgan. Mazkur ilmiy yondashuvlar elektr energetikasi tarmog'ida pul oqimlarining shakllanishi, tarif tushumlari, investitsion va operatsion xarajatlar harakatini tahlil qilishda nazariy asos bo'lib xizmat qiladi.

Umuman olganda, mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, pul oqimlari hisobi va audit bo'yicha tadqiqotlar asosan korxonaning moliyaviy holati, likvidligi va bankrotlik xavfini baholashga qaratilgan bo'lsa, elektr energetikasi sohasidagi tadqiqotlar tabiiy monopoliya, tarif tartibga solinishi va bozor mexanizmlarining iqtisodiy asoslarini yoritishga yo'naltirilgan. Shu bois elektr energetikasi tarmog'i korxonalarida pul oqimlari hisobi va auditini tarmoqning o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liq holda o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli tahlil, qiyosiy tahlil, tarixiy tahlil va keys-stadi usullaridan keng foydalanildi. Tizimli tahlil orqali pul oqimlari hisobi va auditining nazariy-metodologik asoslari yaxlit ilmiy yondashuv asosida o'rganildi. Qiyosiy tahlil usuli milliy va xalqaro standartlar o'rtasidagi o'xshashlik hamda farqli jihatlarni aniqlashga xizmat qildi. Keys-stadi usuli esa elektr energetikasi tarmog'i korxonalarining amaliy faoliyatiga xos jihatlarni tahlil qilish imkonini berdi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijasida xo'jalik yurituvchi subyektlardagi pul oqimlari hisobining uchta iqtisodiy mohiyati aniqlandi: (1) likvidlik — qisqa muddatli majburiyatlarni so'ndirish qobiliyati; (2) foizdorlik — investitsiyaga mos hosila; (3) uyushtiruv — moliyaviy boshqaruv vositasi sifatida. Bu uchta mohiyat IAS 7 (IFRS, 2023) talablariga muvofiq operatsion, investitsion va moliyaviy pul oqimlari toifalarida aks ettiriladi.

Elektr energetikasi tarmog'i korxonalarining hisobga oid sakkizta o'ziga xos jihati aniqlandi — ular 1-jadvalda tizimli tarzda taqdim etilgan.

1-jadval

Elektr energetikasi korxonalarining pul oqimlari hisobiga oid 8 o'ziga xos jihati¹

№	O'ziga xos jihat	Tavsif (HET AJ amaliyotida)	Tegishli standart
1	Tabiiy monopoliya maqomi	Elektr tarqatish bozorida monopol o'rin; raqobat yo'q; tarif davlat tomonidan belgilangan	O'RQ-850 "Raqobat to'g'risida"gi Qonun [4]
2	Tarifli tartibga solish	HET AJ tarifi Energetika vazirligi tomonidan belgilanadi; iqtisodiy jihatdan asoslangan tarifdan past	IAS 20, BHMS № 9 [5]
3	O'zaro subsidiyalash	Sanoat + tijoriy → aholi + qishloq xo'jaligi; jami 2 200 / 2 040 mlrd so'm farq oqimi	IFRS 7, IAS 24
4	Ijtimoiy yo'nalish	Aholiga imtiyozli tarif; uzluksiz ta'minot talabi; ESG omillari	IFRS S1, S2
5	IFRIC 12 konsessiya	6 ta konsessiya loyihasi (Nur Navoiy, Zarafshon va boshq.) — \$313 mln, 262 MVt	IFRIC 12, SIC-29

1 Muallif tomonidan tizimli tahlil asosida tuzilgan

№	O'ziga xos jihat	Tavsif (HET AJ amaliyotida)	Tegishli standart
6	Hududiy filiallar tuzilmasi	14 ta tarkibiy bo'linma (2 AJ + 12 filial); segmentar hisobot talabi	IFRS 8, IFRS 10, IAS 27
7	Valyutaviy risk	Konsessiya PPA shartnomalari AQSh\$da; yillik 142,3 mln USD to'lov	IAS 21, IFRS 7
8	Smart-meter infratuzilmasi	4,2 mln hisoblagich; 15-minutlik interval; real-time tushum ma'lumoti	VMQ-260 [6]; VMQ-749 [7]; CAATs

Yuqoridagi sakkizta o'ziga xos jihat elektr energetikasi korxonalarining pul oqimlari hisobini boshqa tarmoqlardan sezilarli darajada farqlaydi va alohida uslubiy yondashuvni talab qiladi. Bunga misol: HET AJ amaliyotida 095-satr "Tarifli tartibga solishga oid pul oqimi" alohida satrda aks ettirilmaydi — bu IAS 20 va BHMS № 9 [5] talablariga to'liq muvofiq emasligini ko'rsatadi. Shuningdek, IFRIC 12 konsessiya kelishuvlari bo'yicha uslubiyat mavjud emas. IFRS 8 talablariga mos segmentar hisobot ham tuzilmaydi.

Tadqiqot natijasida HET AJ amaliyotidagi sakkizta muhim metodologik tafovut aniqlandi: (1) tarif farqlari subsidiyasi alohida satrda aks ettirilmaydi; (2) perekrestli subsidiyalash ko'rinmaydi; (3) IFRIC 12 bo'yicha konsessiya kelishuvlarini aks ettirish metodologiyasi yetarli darajada shakllanmagan; (4) IAS 21 valyuta mosligi noto'liq; (5) IFRS 8 segmentar hisoboti mavjud emas; (6) IFRS 9 ECL modeli to'liq tatbiq etilmagan; (7) ichki oqimlar eliminatsiya qilinmaydi; (8) smart-meter ma'lumotlari buxgalteriya tizimiga integratsiya qilinmagan. Ushbu tafovutlar keyingi tadqiqot ishlarida, ya'ni II va III boblarda, uslubiy-amaliy yondashuvlar orqali hal etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqotlar natijasida quyidagi xulosalar shakllantirildi. Pul oqimining uchta iqtisodiy mohiyati — likvidlik, foizdorlik va uyushtiruv hamda uchta asosiy toifasi — operatsion, investitsion va moliyaviy pul oqimlari bo'yicha uslubiy yondashuv asoslab berildi.

Elektr energetikasi tarmog'i korxonalarining pul oqimlari hisobiga ta'sir etuvchi sakkizta o'ziga xos jihati tizimli tarzda tahlil qilindi. Mazkur jihatlar ushbu tarmoqda pul oqimlari hisobini yuritish va auditini tashkil etishda alohida metodologik yondashuv zarurligini ko'rsatadi.

Tadqiqot davomida HET AJ amaliyotida mavjud bo'lgan sakkizta muhim metodologik tafovut aniqlandi. Ushbu tafovutlar IAS 7, IAS 20, IAS 21, IFRS 8, IFRS 9 va IFRIC 12 talablariga to'liq moslashish zarurligini ko'rsatadi. Shu bois 9-sonli BHMSni [5] xalqaro standartlar talablariga muvofiq takomillashtirish elektr energetikasi korxonalarida moliyaviy hisobotlarning shaffofligini oshirish, audit sifatini yaxshilash va investitsion jozibadorlikni kuchaytirishning muhim sharti hisoblanadi.

Umuman olganda, pul oqimlari hisobi va auditini takomillashtirish elektr energetikasi korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida ushbu yo'nalishda milliy standartlar, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari va tarmoq xususiyatlari o'rtasidagi uyg'unlikni kuchaytirish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 3-fevraldagi PQ-39-son "Elektr energiyasini xarid qilishni tartibga solish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/ru/docs/-7363663>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 15-sentabrdagi PQ-282-son "Moliyaviy hisob tizimini xalqaro talab va standartlarga muvofiq takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/uz/docs/-7728924>
3. O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 7-avgustdagi O'RQ-939-son "Elektr energetikasi to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-7051573>
4. O'zbekiston Respublikasining 2023-yil 3-iyuldagi O'RQ-850-son "Raqobat to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/uz/docs/-6518381>
5. O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirining 2024-yil 5-dekabrdagi 199-son buyrug'i bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standarti (9-sonli BHMS) 'Pul oqimlari to'g'risidagi hisobot'". O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2024-yil 27-dekabrda 3592-son bilan ro'yxatdan o'tkazilgan. <https://lex.uz/docs/-7282782>
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 27-apreldagi 260-son "Elektr energiyasini hisobga olish va nazorat qilishning avtomatlashtirilgan tizimini jadal joriy etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-4799558>
7. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 27-noyabrdagi 749-son "Elektr energiyasini hisobga olish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori. <https://lex.uz/docs/-7865013>
8. Bowen, R. M., Burgstahler, D., & Daley, L. A. (1987). The incremental information content of accrual versus cash flows. *The Accounting Review*, 62(4), 723–747.

9. Damodaran, A. (2012). *Investment Valuation: Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset*. 3rd ed. Hoboken: John Wiley & Sons.
10. Joskow, P. L. (2007). Regulation of natural monopoly. In A. M. Polinsky & S. Shavell (Eds.), *Handbook of Law and Economics*, Vol. 2 (pp. 1227–1348). Amsterdam: Elsevier.
11. Колибаба, В. И., & Соколов, Ю. А. (2019). *Финансовый менеджмент в электроэнергетике: учебное пособие*. Иваново: ИГЭУ.
12. Largay, J. A., III, & Stickney, C. P. (1980). Cash flows, ratio analysis and the W.T. Grant Company bankruptcy. *Financial Analysts Journal*, 36(4), 51–54.
13. Mills, J. R., & Yamamura, J. H. (1998). The power of cash flow ratios. *Journal of Accountancy*, 186(4), 53–61.
14. Pollitt, M. G. (2008). The future of electricity and gas regulation in a low-carbon policy world. *The Energy Journal*, 29(Special Issue 2), 63–94.
15. Stoft, S. (2002). *Power System Economics: Designing Markets for Electricity*. Piscataway: Wiley-IEEE Press.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100